

Las técnicas grafoplásticas en el fortalecimiento de la pre escritura en el segundo año de educación básica

María Isabel Bolagay Marcillo

<https://orcid.org/0009-0005-9087-8435>

maria.bolagay@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño. Quito-Ecuador

Ana Cristina Guevara Huera

<https://orcid.org/0009-0008-0798-2445>

cristina.guevarah@educacion.gob.ec

Unidad Educativa "10 de Agosto". Carchi- Ecuador

Adela Maribel Rosero Cuasapud

<https://orcid.org/0009-0001-3987-6558>

adela.rosero@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Ángel Isaac Chiriboga. Quito-Ecuador

RESUMEN

La investigación abordó el tema de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la pre escritura en el Segundo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño. El problema se radica en la escasa aplicación de técnicas grafoplásticas en los estudiantes del segundo de básica, determinando que sus principales causas son el desconocimiento de estas técnicas por parte del docente. Luego de la investigación realizada en la institución antes mencionada, se determina la necesidad de crear una guía metodológica para reorientar a los docentes en el manejo de técnicas grafoplásticas innovadoras y planificadas sistemáticamente que fortalezca las habilidades motrices finas, previas al inicio de la pre escritura. El marco teórico se fundamentó mediante artículos científicos, libros, y revistas, que sustentaron la investigación, en referencia a la variable independiente (técnicas grafoplásticas) y dependiente (pre escritura). La investigación fue transeccional descriptiva, con un paradigma positivista y enfoque cuantitativo. Las técnicas de recolección de información fueron aplicadas mediante una prueba diagnóstica a 109 estudiantes y una encuesta a 4 docentes tutores, de segundo de básica. Se concluye la existencia de la influencia de las técnicas grafoplásticas en el fortalecimiento de la pre escritura en los niños y niñas de segundo de básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño.

Palabras clave: técnicas grafoplásticas, pre escritura, habilidades motrices finas.

Recibido: 18-06-23 - Aceptado: 25-07-23

ABSTRACT

The research addressed the issue of plastic graph techniques in the development of pre-writing in the Second Year of Basic Education of the Jacinto Jijón y Caamaño Educational Unit. The problem lies in the scarce application of graphoplastic techniques in the students of the second grade, determining that its main causes are the lack of knowledge of these techniques by the teacher. After the research carried out in the aforementioned institution, it is determined the need to create a methodological guide to reorient teachers in the management of innovative and systematically planned graphoplastic techniques that strengthen fine motor skills, prior to the start of pre-writing. The theoretical framework was based on scientific articles, books, and journals, which supported the research, referring to the independent variable (graphoplastic techniques) and dependent (pre-writing). The research was transectional descriptive, with a positivist paradigm and quantitative approach. The information collection techniques were applied through a diagnostic test to 109 students and a survey to 4 tutors, second grade. It concludes the existence of the influence of graphoplastic techniques in the strengthening of pre-writing in children of second grade of the Jacinto Jijón y Caamaño Educational Unit.

Keywords: graphoplastic techniques, pre-writing, fine motor skills.

INTRODUCCIÓN

El tema de investigación está delimitado prioritariamente a la aplicación de técnicas grafoplásticas, que fortalezcan la pre escritura en los estudiantes del segundo año de educación general básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño, ubicada en la provincia de Pichincha, sector centro sur del cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio La Palma, en el periodo lectivo 2022-2023.

Así mismo, el trabajo de investigación estará conformado por una recopilación didáctica de técnicas grafoplásticas, conceptos, uso de material plástico y aplicación metodológica, que motiven el proceso de pre escritura en los estudiantes. En los docentes permitirá orientar las habilidades que den lugar a un hecho artístico, convirtiéndose en una herramienta que abra camino hacia una educación abierta a cambios didácticos en esta área y que contribuya a la innovación educativa para el desarrollo integral de las artes plásticas en los niños de segundo año de básica.

La formación artística es un proceso importante en la educación, ayuda al crecimiento integral de los niños y niñas; fortaleciendo el desarrollo cognitivo, las habilidades y destrezas

como la psicomotricidad fina y la creatividad; siendo estos, factores indispensables en el aprendizaje de los estudiantes. La Educación Cultural y Artística forma parte de la malla curricular en todos los niveles de educación desde el año 2016, con el propósito de generar un espacio flexible para desarrollar varias actividades artísticas como: cine, danza, teatro, música, artes visuales y plásticas. Sin embargo, la propuesta curricular no tiene un enfoque claro, las instituciones educativas no cuentan con textos o guías didácticas específicas por año de básica en esta área, por lo que se manejan desde varios ámbitos sin una planificación clara, creando confusión en los docentes que imparte la materia.

La Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño cuenta con una oferta académica que está conformada por preparatoria, educación general básica, bachillerato general y técnico en el área de contabilidad y técnico productivo, con tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna. Cuenta con 6 autoridades, 87 docentes y 2150 estudiantes. Su infraestructura es de hormigón, dividida en tres bloques de tres pisos, tiene dos canchas de cemento y tres talleres de metal mecánico, dos laboratorios de informática y uno de química.

En la institución se ha evidenciado el problema de la falta de docentes especializados en la asignatura de Educación Cultural y Artística, generando escasas estrategias y metodologías aplicadas a la materia, debido que la mayoría de los docentes que imparte esta disciplina son docentes de grado y no han sido capacitados de forma adecuada para enfrentar este reto, considerando esta disciplina como una hora clase donde el estudiante realiza dibujos con temas libres.

Por tal motivo, la falta de estrategias metodológicas causa un bajo nivel de aprendizaje en Educación Cultural y Artística ocasionando principalmente estancamiento en el progreso de la motricidad fina y el inicio en la enseñanza de pre escritura. Además, la carencia de técnicas grafoplásticas en el aula impide el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. Si el docente que va a impartir Educación Cultural y Artística es instruido de manera multidisciplinaria se podría obtener mejores resultados de aprendizaje en los educandos. Por ello, es necesario que el docente cuente con material de apoyo, capacitación e instrucción sobre las técnicas grafoplásticas que pudiera aplicar, no solo para fortalecer el área artística; sino, para relacionarse con las demás materias y las diferentes áreas del currículo de educación.

Finalmente, la mayoría de centros educativos no cumplen con el enfoque, objetivos y destrezas asignados para esta disciplina, debido a que la asignatura de Educación Cultural y Artística es estimada de poco valor y no es considerada parte esencial para la enseñanza, desarrollo intelectual y motor del niño dejando de lado la importancia de la misma. Por ello se ha considerado necesario aplicar técnicas grafoplásticas de manera sistemática e intencional desde el periodo pre-operacional de los niños del segundo año de educación básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación de campo tiene un paradigma positivista con enfoque cuantitativo y diseño de investigación de tipo no experimental, Además la investigación es de tipo transaccional porque al recoger la información se dio en un periodo corto de tiempo; este diseño se fue utilizado en otras investigaciones tales como las realizadas por Canchanva y Huanquis (2021), Vásquez (2022) y Mazón y Zurita (2021).

El nivel de investigación es descriptivo porque busca establecer una relación favorable entre las dos variables: la variable independiente técnicas grafoplásticas y la variable dependiente pre escritura, con este precedente pretendemos determinar la efectividad de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas de segundo de básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño.

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño, del Cantón Rumiñahui, el mismo que cuenta con un universo de 2150 estudiantes, 87 docentes, 2 doctores, 4 conserjes, 2015 representantes legales siendo un total de 4258 personas, la selección de la población de estudiantes objeto de estudio es de 120 niños y niñas pertenecientes al segundo año de educación general básica de los paralelos “A”, “B”, “C”, “D”, mientras que la muestra es de 109 estudiantes, donde el 51% son hombres y el 49% son mujeres. La población es de 4 docentes tutores del mismo año y la muestra analizada corresponde al mismo número, donde 100% son mujeres.

Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron una evaluación diagnóstica de pre escritura, aplicada a 109 estudiantes de segundo de básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño, jornada vespertina, este instrumento fue desarrollado por el equipo

de investigación, mismo que está constituido por un total de 7 preguntas abiertas, enfocadas a verificar como están desarrolladas las habilidades motrices finas, previas a la pre escritura. Sé aplicó una encuesta a 4 docentes tutores de la misma institución con el fin de conocer que técnicas grafoplásticas trabajan en el aula que afiancen el proceso de pre escritura. La información recopilada ayudará a saber el nivel de conocimientos que tiene el docente sobre la aplicación de actividades grafoplásticas que fortalezcan la pre escritura.

El resultado obtenido ayudará a conocer el proceso de escritura en los estudiantes para analizar los datos, permitiendo la implementación de una guía metodológica que afiance las técnicas grafoplásticas orientadas al desarrollo motriz, la creatividad e innovación, pero sobre todo al fortalecimiento de la pre escritura en niños y niñas de segundo año de educación básica.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El capítulo descrito muestra los resultados desarrollados en la investigación de campo bajo la aplicación de instrumentos y la validez de la misma, cuyos resultados se consolidan, codifican y analizan para su descripción final. En este aspecto se pone en práctica el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS v.23) que logra ejecutar análisis cuantitativo con las preguntas acorde a las variables del tema propuesto como es: Las técnicas grafoplásticas en el fortalecimiento de la pre escritura en el segundo año de educación básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño de la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, en el período 2022-2023, cuyos resultados son descritos a continuación:

Análisis de resultados de la evaluación diagnóstica a estudiantes.

Tabla 2

Resultados de la pregunta diagnóstica 1. Decora utilizando trazos libres.

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	38	35%
S. Satisfactoria (2)	35	32%
PS. Poco Satisfactorio (1)	27	25%
NS. Nada Satisfactorio (0)	9	8%

Total

109

100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 1

Resultados de la pregunta diagnóstica 1. Decora utilizando trazos libres.

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 2, figura 1 muestran que el 35% de los estudiantes lograron decorar utilizando trazos libres en dibujos muy satisfactoriamente; el 32 % lo hicieron satisfactoriamente, lo que indica que pudieron completar la tarea de manera adecuada; el 25% lo realizaron poco satisfactoriamente sugiriendo que una cantidad significativa de estudiantes tuvieron dificultades para completar la tarea; finalmente, el 8% de los estudiantes no lograron completar la actividad evidenciando que una cantidad considerable de niños y niñas no logran decorar utilizando trazos libres dentro de un espacio delimitado por lo que es necesario que el docente motive el desarrollo de esta actividad. En consecuencia, se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes lograron decorar imágenes utilizando trazos libres demostrando que los niños y niñas mantienen precisión y coordinación de los movimientos de la mano.

Tabla 3

Resultados de la pregunta diagnóstica 2. Traza las líneas según la dirección.

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	73	67%
S. Satisfactoria (2)	33	30%
PS. Poco Satisfactorio (1)	3	3%
NS. Nada Satisfactorio (0)	0	0%
Total	109	100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 2

Resultados de la pregunta diagnóstica 2. Traza las líneas según la dirección.

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 3, figura 2 muestran que el 67% de los estudiantes lograron trazar líneas rectas según la dirección indicada por el docente muy satisfactoriamente, lo que indica que tuvieron un alto nivel de habilidad en la tarea de trazado de líneas; el 30% lo hicieron satisfactoriamente, lo que revela que completaron la actividad de manera adecuada; el 3% lo realizaron poco satisfactoriamente, indicando que tuvieron dificultades para completar la tarea; finalmente, el 0% de los estudiantes no lograron completar la actividad. En consecuencia, se puede apreciar en los resultados obtenidos que la mayoría de estudiantes tienen la habilidad de trazar líneas rectas según la dirección

indicada, por lo que es necesario que el docente continúe motivando el desarrollo de habilidades motoras finas y la coordinación ojo-mano en los niños y niñas.

Tabla 4

Resultados de la pregunta diagnóstica 3. Pinta las figuras según el color que te indica.

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	43	39%
S. Satisfactoria (2)	25	23%
PS. Poco Satisfactorio (1)	37	34%
NS. Nada Satisfactorio (0)	4	4%
Total	109	100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 3

Resultados de la pregunta diagnóstica 3. Pinta las figuras según el color que te indica.

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 4, figura 3 muestran que el 39% de los estudiantes lograron pintar la figura según el color indicado muy satisfactoriamente; el 23% lo hicieron satisfactoriamente, lo que indica que completaron la actividad de manera adecuada; el 34% lo realizaron poco satisfactoriamente lo que sugiere que tuvieron dificultades para realizar la actividad de forma correcta; finalmente el 4% de los estudiantes no pintaron satisfactoriamente. En consecuencia, se puede apreciar en los resultados obtenidos que la mayoría de estudiantes están en proceso de aprendizaje de la habilidad de pintar según el

color que indica el docente y respetando los espacios correspondientes. Sin embargo, algunos estudiantes no lograron lo que sugiere que hay que continuar fortaleciendo la destreza.

Tabla 5

Resultados de la pregunta diagnóstica 4. Completa el dibujo y pinta.

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	31	28%
S. Satisfactoria (2)	49	45%
PS. Poco Satisfactorio (1)	26	24%
NS. Nada Satisfactorio (0)	3	3%
Total	109	100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 4

Resultados de la pregunta diagnóstica 4. Completa el dibujo y pinta.

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 5, figura 4 muestran que el 28% de los estudiantes lograron completar el dibujo y lo pintaron muy satisfactoriamente demostrando excelencia al realizar la actividad; el 45% lo hicieron satisfactoriamente lo que indica que lograron completar la actividad con un alto nivel de habilidad; el 24 % lo realizaron poco satisfactoriamente teniendo dificultad para completar la actividad; mientras que el 3% no lograron completar el dibujo y pintarlo según las indicaciones. En consecuencia, se puede

apreciar en los resultados obtenidos, que los estudiantes en su mayoría logran cumplir con lo solicitado satisfactoriamente. Sin embargo, el docente debe continuar perfeccionando la precisión de los movimientos de la mano y potenciar las habilidades motoras finas en todos los estudiantes.

Tabla 6

Resultados de la pregunta diagnóstica 5. Punza la imagen y pega sobre la figura que corresponde.

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	39	36%
S. Satisfactoria (2)	34	31%
PS. Poco Satisfactorio (1)	16	15%
NS. Nada Satisfactorio (0)	20	18%
Total	109	100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 5

Resultados de la pregunta diagnóstica 5. Punza la imagen y pega sobre la figura que corresponde.

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 6, figura 5 muestran que el 36% de los estudiantes lograron punzar la imagen y pegarla sobre la figura correspondiente muy satisfactoriamente demostrando un alto nivel de habilidad en la realización de la actividad; el 31% lo hizo

satisfactoriamente lo que indica que lograron completar la tarea adecuadamente; el 15% lo realizaron poco satisfactoriamente, lo que sugiere que tuvieron dificultad para completar la actividad; mientras que el 18% no logró realizar la actividad de manera satisfactoria en absoluto. En consecuencia, se puede apreciar en los resultados obtenidos que la mayoría de niños y niñas lograron completar la tarea de manera adecuada, aunque un porcentaje significativo tuvo dificultades en hacerlo por lo que el docente debe afianzar esta técnica por ser un elemento que estimula la coordinación viso motora y la precisión manual.

Tabla 7

Resultados de la pregunta diagnóstica 6. Repisa la vocal.

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	73	67%
S. Satisfactoria (2)	18	17%
PS. Poco Satisfactorio (1)	8	7%
NS. Nada Satisfactorio (0)	10	9%
Total	109	100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 6

Resultados de la pregunta diagnóstica 6. Repisa la vocal.

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 7, figura 6 muestran que el 67% de los estudiantes lograron repisa la vocal muy satisfactoriamente demostrando un alto nivel de habilidad en la realización de la actividad; el 17% lo hizo satisfactoriamente lo que indica que completaron la tarea adecuadamente; el 7% lo realizó poco satisfactoriamente, lo que sugiere que tuvieron dificultad para completar la actividad; mientras que el 9% no lograron realizar la actividad de manera satisfactoria en absoluto. En consecuencia, se puede apreciar en los resultados obtenidos que la mayoría de niños y niñas manejan con facilidad el lápiz, pero existe un porcentaje significativo que tuvo dificultades en repisar la vocal adecuadamente, siendo necesario la implementación de actividades diarias que afiancen el trazo de letras.

Tabla 8

Resultados de la pregunta diagnóstica 7. Rasga papel y rellene con tiras

Criterio	Frecuencia	Porcentaje
MS. Muy satisfactorio. (3)	56	51%
S. Satisfactoria (2)	31	28%
PS. Poco Satisfactorio (1)	16	15%
NS. Nada Satisfactorio (0)	6	6%
Total	109	100%

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 7

Resultados de la pregunta diagnóstica 7. Rasga papel y rellene con tiras

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 8, figura 7 muestran que el 51% de los estudiantes lograron rasgar papel y rellenar con tiras el espacio indicado por la docente muy satisfactoriamente, lo que indica que tuvieron un alto nivel en la ejecución de la destreza; el 28% lo hicieron satisfactoriamente mostrando que completaron la actividad con un alto nivel de esmero; el 15% lo realizaron poco satisfactoriamente teniendo dificultad para completar la actividad; mientras que el 6% no lograron completar la actividad de manera satisfactoria, lo que muestra que no cumplieron con lo solicitado. En consecuencia, se puede apreciar en los resultados obtenidos que los estudiantes logran rasgar el papel de manera correcta. Sin embargo, es necesario fortalecer esta destreza para lograr un buen control de la pinza digital indispensable en el proceso de escritura.

Análisis de los resultados de la encuesta a docentes.

Tabla 9

Resultados de la encuesta a docentes 1.- ¿Cuáles son las técnicas que aplica con más frecuencia en el área de Educación Cultural y Artística?

Criterio	Frecuencia
Representación musical.	2
Representación teatral.	0
Artes plásticas y expresiones gráficas	2
Otras	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 8

Resultados de la encuesta a docentes 1.- ¿Cuáles son las técnicas que aplica con más frecuencia en el área de Educación Cultural y Artística?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 9, figura 8 muestran que la mitad de los 4 docentes encuestados usan técnicas de representación musical que aplican con más frecuencia en el área de Educación Cultural y Artística; mientras que la otra mitad de docentes encuestados utilizan técnicas de artes plásticas y expresiones gráficas. Por otro lado, se puede concluir que ninguno de los docentes encuestados utiliza técnicas de representación teatral ni otro tipo de técnicas. En consecuencia, los docentes encuestados consideran la utilización de técnicas de representación musical y artes plásticas con mayor frecuencia en el área de Educación Cultural y Artística, mientras que técnicas como la representación teatral no son utilizadas por ninguno de ellos, por lo que sugiere explorar nuevas formas de afianzar el proceso de iniciación de escritura dentro de esta área.

Tabla 10

Resultados de la encuesta a docentes 2.- ¿Con qué frecuencia usa técnicas plásticas que contribuyan al proceso de pre-escritura en sus clases?

Criterio	Frecuencia
Nunca	1
Ocasionalmente	0
A veces	1
Frecuentemente	2
Siempre	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 9

Resultados de la encuesta a docentes 2.- ¿Con qué frecuencia usa técnicas plásticas que contribuyan al proceso de pre-escritura en sus clases?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 10, figura 9 muestran que la mitad de los docentes encuestados utilizan técnicas plásticas como el dibujo y el pintado frecuentemente para contribuir al proceso de pre escritura en los niños y niñas, lo cual es un punto positivo, ya que el uso de estas técnicas puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades motoras finas y coordinación ojo- mano. Sin embargo, el hecho de que uno de los cuatro docentes encuestados solo utilice técnicas plásticas a veces y el otro docente no las utilicen nunca, puede indicar que algunos docentes no están utilizando técnicas grafoplásticas que contribuyan al proceso de pre escritura. En consecuencia, la mitad de los docentes encuestados utilizan técnicas plásticas frecuentemente para contribuir al proceso de pre escritura, siendo necesario que más docentes utilicen estas técnicas para asegurar que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de desarrollar habilidades motoras finas para iniciar el proceso de pre escritura.

Tabla 11

Resultados de la encuesta a docentes 3.- ¿Con qué continuidad utiliza en sus clases de segundo de básica el dibujo como técnica didáctica?

Criterio	Frecuencia
Nunca	1
Ocasionalmente	0
A veces	0
Frecuentemente	3
Siempre	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 10

Resultados de la encuesta a docentes 3.- ¿Con qué continuidad utiliza en sus clases de segundo de básica el dibujo como técnica didáctica?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 11, figura 10 muestran que el dibujo es una técnica didáctica utilizada frecuentemente por tres docentes de los cuatro encuestados, esto sugiere que puede ser una herramienta efectiva para la enseñanza de la pinza digital y el aprendizaje de la pre escritura. Sin embargo, uno de los cuatro docentes encuestados no utiliza nunca esta técnica en sus clases pudiendo ser un inconveniente, ya que el dibujo puede ser una técnica didáctica efectiva para ayudar a los estudiantes a coger el lápiz y escribir correctamente. En

consecuencia, los datos sugieren que el dibujo es una técnica pedagógica usada frecuentemente por los docentes encuestados, por lo que su práctica habitual resultaría muy útil en el proceso de iniciación de la escritura.

Tabla 12

Resultados de la encuesta a docentes 4.- ¿Con qué regularidad realiza ejercicios motrices que impliquen el uso de la técnica del pintado en sus clases?

Criterio	Frecuencia
Nunca	1
Ocasionalmente	0
A veces	2
Frecuentemente	1
Siempre	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 11

Resultados de la encuesta a docentes 4.- ¿Con qué regularidad realiza ejercicios motrices que impliquen el uso de la técnica del pintado en sus clases?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 12, figura 11 muestran que uno de los cuatro docentes encuestados utiliza frecuentemente ejercicios motrices que impliquen el uso de la técnica del

pintado en sus clases; dos de los cuatro docentes encuestados usan a veces esta técnica y otro de los cuatro docentes encuestados no la utiliza nunca. Lo que es significativo notar que el uso de la técnica del pintado puede ser conveniente para el desarrollo de habilidades motoras finas y la coordinación ojo- mano en los niños y niñas. En consecuencia, aunque el uso de esta técnica del pintado no es muy frecuente entre los docentes encuestados, su uso puede ser beneficioso para el desarrollo de destrezas motoras finas y la creatividad de los estudiantes.

Tabla 13

Resultados de la encuesta a docentes 5.- ¿Ha recibido formación en el uso de técnicas no gráficas que contribuyan en el aprendizaje de la pre escritura?

Criterio	Frecuencia
SI	0
NO	4
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 12

Resultados de la encuesta a docentes 5.- ¿Ha recibido formación en el uso de técnicas no gráficas que contribuyan en el aprendizaje de la pre escritura?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 13, figura 12 muestran que todos los docentes encuestados no han recibido capacitación en el uso de técnicas no gráficas que contribuyan en el aprendizaje de la pre escritura. Esto es preocupante, ya que el uso de técnicas no gráficas como el rasgado y el punzado puede ser beneficioso para el desarrollo de habilidades motoras

finas lo cual es esencial para el proceso de la pre escritura. En consecuencia, los datos sugieren que se debería considerar la capacitación de docentes en el uso de técnicas no gráficas para contribuir al aprendizaje de la pre escritura y el aprendizaje en general en el aula.

Tabla 14

Resultados de la encuesta a docentes 6.- ¿Con qué frecuencia emplea actividades motrices finas que afiancen el proceso de pre-escritura?

Criterio	Frecuencia
Nunca	1
Ocasionalmente	3
A veces	0
Frecuentemente	0
Siempre	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 13

Resultados de la encuesta a docentes 6.- ¿Con qué frecuencia emplea actividades motrices finas que afiancen el proceso de pre-escritura?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 14, figura 13 muestran que tres de cuatro docentes encuestados emplean ocasionalmente actividades motrices finas que afiancen el proceso de

pre escritura. Sin embargo, es importante notar que uno de los cuatro docentes encuestados nunca utiliza actividades motrices finas, pudiendo ser un problema, ya que el desarrollo de estas actividades beneficiaría significativamente a los niños y niñas. En consecuencia, los datos sugieren que se podría fomentar a todos los docentes el uso de estas técnicas en el aula a fin de consolidar en los estudiantes el desarrollo de habilidades y el logro de tareas cotidianas en el proceso de pre escritura, además de proporcionarles autonomía y seguridad en sí mismos.

Tabla 15

Resultados de la encuesta a docentes 7.- ¿Con qué constancia emplea técnicas graficas de trazo libre en el proceso de clase?

Criterio	Frecuencia
Nunca	2
Ocasionalmente	0
A veces	0
Frecuentemente	2
Siempre	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 14

Resultados de la encuesta a docentes 7.- ¿Con qué constancia emplea técnicas graficas de trazo libre en el proceso de clase?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 15, figura 14 indican que el uso de técnicas gráficas de trazo libre en el proceso de clase está dividido entre la mitad de los docentes encuestados, ya que dos utilizan estas técnicas con frecuencia; mientras que los otros dos nunca las utilizan. Es importante notar que el uso de técnicas gráficas de trazo libre puede ser beneficioso para desarrollar la grafomotricidad durante la infancia siendo imprescindible para el inicio de la escritura. En consecuencia, aunque el uso de técnicas gráficas de trazo libre está dividido entre los docentes encuestados, se podría fomentar el uso habitual de dichas técnicas en la clase para ayudar a los niños y niñas a desarrollar habilidades motoras reforzando el trazo de grafías finas que ayuden a adquirir destrezas que servirán de base para el desarrollo futuro de la pre escritura.

Tabla 16

Resultados de la encuesta a docentes 8.- ¿Con qué regularidad recurre a ejercicios de trazo direccionado en el proceso de clase?

Criterio	Frecuencia
Nunca	2
Ocasionalmente	0
A veces	0
Frecuentemente	2
Siempre	0
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 15

Resultados de la encuesta a docentes 8.- ¿Con qué regularidad recurre a ejercicios de trazo direccionado en el proceso de clase?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 16, figura 15 muestran que uno de los cuatro docentes encuestados recurre frecuentemente a ejercicios de trazo direccionado en el proceso de clases; dos docentes los usan frecuentemente, lo que sugiere que estos ejercicios son herramientas comúnmente usadas en el aula; mientras que el otro docente no los utiliza nunca, lo que indica que hay una minoría de docentes encuestados que no consideran relevantes en el proceso de enseñanza de la pre escritura los trazos direccionados. En consecuencia, los datos indican que los ejercicios de trazo direccionado pueden fortalecer los diferentes músculos de la mano y dedos mejorando la direccionalidad factor importante en el proceso de aprendizaje de la escritura.

Tabla 17

Resultados de la encuesta a docentes 9.- ¿Con qué frecuencia utiliza ejercicios de trazo de grafemas en el proceso de clase?

Criterio	Frecuencia
Nunca	1
Ocasionalmente	0
A veces	0

Frecuentemente	1
Siempre	2
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 16

Resultados de la encuesta a docentes 9.- ¿Con qué frecuencia utiliza ejercicios de trazo de grafemas en el proceso de clase?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 17, figura 16 muestran que uno de los cuatro docentes encuestados utiliza frecuentemente ejercicios de trazo de grafemas en el proceso de clases; dos docentes usan esta técnica siempre, lo que sugiere que la mitad de los docentes encuestados encuentran a esta técnica particularmente útil; mientras que el otro docente no las utiliza nunca indicando que hay una minoría que no la considera relevante en el proceso de enseñanza. En consecuencia, los datos presentados sugieren que conocer el uso de ejercicios de trazo de grafemas ayudará a mejorar movimientos grafo motriz necesario para construir letras y posteriormente palabras.

Tabla 18

Resultados de la encuesta a docentes 10.- ¿Ha recibido capacitación de técnicas de expresión gráfica?

Criterio	Frecuencia
SI	2
NO	2
TOTAL	4

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Figura 17

Resultados de la encuesta a docentes 10.- ¿Ha recibido capacitación de técnicas de expresión gráfica?

Fuente: Bolagay et al., (2023)

Análisis e interpretación:

Los resultados obtenidos en la tabla 18, figura 17 muestran que la mitad de docentes encuestados han recibido capacitación en técnicas de expresión gráfica, esto indica que hay un interés en la mejora de la enseñanza de la expresión gráfica que afiancen el proceso de escritura; mientras que la otra mitad no han recibido capacitación en esta área, esto sugiere que la capacitación en técnicas de expresión gráfica no es universalmente impartida a docentes. En consecuencia, una proporción significativa de docentes encuestados ha recibido capacitación en esta área, indicando interés en la mejora del proceso de enseñanza de la expresión gráfica para el fortalecimiento de la pre escritura.

Discusión de los resultados de datos de investigación.

El tipo de análisis cuantitativo de la presente investigación estuvo centrado en la relación que existe entre la variable: técnicas grafolásticas y la pre escritura. Por lo que, en el análisis efectuado demuestra que, es indudable el valor de las técnicas grafolásticas en el fortalecimiento de la pre escritura en los niños de segundo de básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño.

Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba diagnóstica demuestran que las técnicas grafolásticas son un medio indispensable para el desarrollo de habilidades motrices, haciendo referencia a lo sustentado por (Vásquez, 2022) quien indica que el proceso efectivo de la pre escritura, puede entenderse como un conjunto de capacidades completas y coordinadas, que abarcan tanto la habilidad motora fina como la gruesa. Además, la fuerza muscular de los dedos y la mano son necesarios para desarrollar habilidades de escritura, mismas que son adquiridas con el ejercicio de actividades grafolásticas específicas en el aula.

De acuerdo al análisis de la encuesta, la mitad de docentes encuestados demuestran que existe una óptima conciencia acerca de la relevancia del uso de técnicas grafolásticas en el progreso de la pre escritura de los niños y niñas; los mismos resultados demuestran en los docentes el uso de actividades estrechamente relacionadas con técnicas y materiales tendientes a promover la motricidad, pero no de manera innovadora ni planificada específicamente; en este aspecto las estimaciones de (Pérez,2018) y (Vargas, 2019) tienen un valor referencial para los fines de la presente investigación, sobre todo, en cuanto a la constatación de que es indispensable la capacitación constante para que los docentes puedan ofrecer actividades transformadoras que ayuden al desarrollo de habilidades motrices apropiadas que afiancen la coordinación visomotora que es la base de la pre escritura en edades tempranas.

Finalmente, se concluye que la articulación del entorno familiar y escolar puede lograr cambios significativos como lo aduce (Oliver, 2019), enfatizando la importancia de la participación del círculo familiar en actividades de expresión grafolástica. (Pinto, 2019) considera que las habilidades motoras finas de los niños y niñas pueden verse como un

conjunto sistémico de capacidades tanto motoras como perceptivas, las cuales incluyen las habilidades cognitivas como socioemocionales.

CONCLUSIONES

Se cumplieron los objetivos de la investigación al lograr determinar la influencia de las técnicas grafoplásticas en el fortalecimiento de la pre escritura en los niños y niñas de segundo de básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño.

- ❖ Con respecto al objetivo general de estudio, se puede concluir que el presente trabajo de investigación motiva a toda la Comunidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño, a hacer uso de la guía metodológica de técnicas grafoplásticas como aporte directo en el crecimiento individual escolar de los estudiantes. Esta guía contiene técnicas grafoplásticas que permiten fortalecer la psicomotricidad fina de los estudiantes de segundo de básica aportando significativamente al proceso inicial de escritura.
- ❖ Se conoció el proceso inicial de escritura en los estudiantes de segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño, mediante la aplicación de la evaluación diagnóstica, evidenciando que existe una relación favorable entre la variable independiente técnicas grafoplásticas y variable dependiente pre escritura. Por lo que se concluye que el progreso satisfactorio de aprender a escribir con facilidad, depende de la eficacia y la estimulación motriz que tuvo el niño y niña en su primera etapa de aprendizaje.
- ❖ Se logró analizar los datos recopilados de la encuesta a docentes tutores del segundo de básica de la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño, para determinar si las actividades escolares están orientadas con la intención de desarrollar y adquirir nociones básicas para el desarrollo de actividades motrices finas previas al proceso de pre escritura. Por lo que se determinó que los docentes deben capacitarse constantemente para potenciar ejercicios grafomotrices innovadores y planificados sistemáticamente que desarrollen habilidades motoras finas previas al proceso de escritura.
- ❖ El uso de técnicas grafoplásticas expuestas en la guía metodológica creada por las autoras, promueven el desarrollo de actividades de maduración psicomotriz y la

estimulación integral de los estudiantes de segundo de básica previo al proceso de la escritura. Las técnicas grafoplásticas expuestas en la guía son un medio por el cual los estudiantes expresan y desarrollan su creatividad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, R. y Tapara, Y. (2018). *Talleres gráfico plástico en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2018* [Tesis de Bachiller en Educación, Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa]. Repositorio Institucional: <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6386/EDCagzera.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Almeyda, J. y González, S. (2020). Las artes plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en niños de grado segundo del Colegio Republica. *Rastros Rostros*, 21(1), 1-30. <https://doi.org/10.16925/2382-4921.2019.01.06>
- Álvarez, Y., Y Pazos, J. (2020). Importancia percibida de la motricidad en Educación Infantil en los centros educativos de Vigo España. *Educação e Pesquisa*, 46, 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-4634202046207294>
- Arias et al. (2020). La psicomotricidad en la pre escritura de los niños de 5 años de las instituciones educativas de inicial del cercado de Huancavelica. *Revista Conrado*, 16(76), 43-50. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000500043
- Asto, Z. (2020). *Importancia de la Grafomotricidad en la Preescritura de los Niños de Nivel Inicial* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Tumbes]. Repositorio digital UNTUMBES. <https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64277>
- Basto et al. (2021). Importancia del desarrollo de la motricidad fina en la etapa preescolar para la iniciación en la escritura. *RELIGACION Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 6(30), 1-9. <https://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/834>

- Benavente, P., Garay, M. y Rodríguez, D. (2017). *Taller De Actividades Grafico - Plásticas- ED118-201701*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <http://hdl.handle.net/10757/650661>
- Benítez, M. (2019). *La plástica y otros lenguajes como herramientas en educación infantil* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Educación a Distancia]. UNED – Repositorio institucional Universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://www.uned.es/universidad/biblioteca.html>
- Bernabé, G., Flores, C. y Flores, M. (2013). *Diseño de guía de técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes del primer grado de la escuela de Educación básica Evaristo Vera Espinoza* [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil]. Repositorio Dspace. <http://biblioteca.uteg.edu.ec:8080/handle/123456789/648?show=full>
- Cabeza, G., Y Carbajal, G. (2022) *Técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la pre – escritura en los niños y niñas de 4 a 5 años de inicial* [Tesis de posgrado, Universidad Estatal Península de Santa Elena] Repositorio Universidad Estatal Península de Santa Elena. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7628>
- Cachanya, C. y Huanquis, M. (2021). *Las técnicas grafoplásticas en la pre-escritura de los niños de 5 años de una i.e. en Junín* [Tesis de pregrado, Nacional de Huancavelica]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Huancavelica <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4350>
- Caride, M. (1981). Enfoque histórico de las técnicas gráficas. *Memoria académica*, 8, p. 22-25. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2357/pr.2357.pdf
- Centeno et al. (2020). Trazo libre en niños de 3-5 años. *Calameo*, 1-14. <https://www.calameo.com/books/003288636ce35fc60d39d>
- Centeno, M. (2017) *El arte en la etapa de educación infantil*. [Tesis de pregrado, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/26821>
- Cepeda, M y Chicaiza, V. (2018). Guía de presentación y evaluación de proyectos de Educación Cultural y Artística. *Ministerio de Educación*. 1-66. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/guia-educacion-cultural-artistica.pdf>

- Cervantes, E. (2019) *La motricidad fina en el proceso de preescritura en los niños del Subnivel Inicial II de 3 a 4 años* [Tesis de posgrado, Universidad Técnica de Cotopaxi] Repositorio Institucional Universidad Técnica de Cotopaxi. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6051>
- Chacha, M. Y Rosero, E. (2020). Procesos iniciales de enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del nivel de preparatoria. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(9), 311. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7437987>
- Chávez, A. (2022). *Técnicas Grafoplásticas para Desarrollar la Grafomotricidad en los niños de 04 años de la I.E. Jardín Infantil 123, Independencia – Huaraz, 2020* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica los Ángeles Chimbote]. Repositorio Institucional ULADECH. <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/26362>
- Choque, L. y Muñoz, P. (2022). *Artes plásticas en el desarrollo de la preescritura en niños de 4 años de una institución educativa inicial, región tacna-2022* [Tesis de pregrado, Universidad José Carlos Mariátegui]. Repositorio Institucional – UJCM. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9535>
- Código De La Niñez Y Adolescencia [CNA] Ley 100 del 2017. Art. 37 numeral 4. Registro Oficial 737 de 03 de enero del 2003. <https://www.gob.ec/regulaciones/codigo-ninez-adolescencia>
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Art. 26. 25 de enero del 2021. Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiwyIa7iKb_AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.defensa.gob.ec%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdownloads%2F2021%2F02%2FConstitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf&psig=AOvVaw1as68bVaSIBlvWx6AJaCHF&ust=1685846151088072
- Costa, H. y Linares, M. (2018). *Habilidades motrices finas según uso de técnicas no gráficas en niños con Síndrome de Down de 5 a 7 años* [Tesis de maestría, Universidad César

- Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/12312>
- Díaz, R. (2019). *Técnicas gráfico plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 años de la institución educativa N° 89001 en el distrito de Chimbote, 2019* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica los Ángeles Chimbote]. Repositorio Institucional ULADECH. <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/15333>
- Flores, S. y Rodríguez, P. (2013). *Estrategias para contribuir con el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años*. [Tesis para la obtención de Licenciatura en Psicología Educativa]. Universidad de Cuenca. Ecuador. Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3399/1/TESIS.pdf>
- García, A. (2020). Importancia de la pre escritura. *Coquito*, párr.3. <https://coquitostore.com/la-importancia-de-la-preescritura/#:~:text=La%20preescritura%20es%20un%20paso,de%20las%20habilidades%20motoras%20finas>.
- García, M. (2019). *Las actividades gráfico plásticas para mejorar el desarrollo de la pre escritura en Pre Escolares de 4 años del Centro Educativo Inicial N° 757, Santa Rosa, Las Lomas, Piura-2018*. [Tesis de pregrado, Universidad Católica los Ángeles Chimbote]. Repositorio Institucional ULADECH Católica. http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/16537/ACTIVIDADES_GRAFICO_PLASTICAS_PREESCRITURA_GARCIA_JUAREZ_MAGDA_GLORIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Giráldez, A. y Palacios, A. (2014). *Educación Artística en Iberoamérica: Educación Primaria*. OEI. <https://www.academia.edu/download/43661838/InformeArt2014.pdf>
- La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021). (2021, 19 de abril). Art. 6, literal f. Suplemento N° 434 – Registro Oficial. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf>
- León, A. (2019). *La grafomotricidad para desarrollar la pre escritura en los niños de nivel inicial II de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja, período 2018 – 2019*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Digital

BY

Universidad Nacional de Loja.

<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9131/browse?type=subject&order=DESC&rpp=70&value=PREESCRITURA>

Lizano, k. y Umaña, M. (2008). La teoría de las inteligencias múltiples en la práctica docente en educación preescolar. *Revista Electrónica Educaré*, 12(1), 135-149.

<https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582017.pdf>

López, A. (2016). *Programa caritas felices basado en las técnicas gráfico plásticas para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 5 años de la I.E. N° 89506 Eduardo Ferrick Ring, COISHCO – 2016* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Santa]. Repositorio Universidad Nacional del Santa.

<https://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14278/2733/42804.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Mamani, G. y Vega, S. (2023). *Técnica grafo plástica y desarrollo de la escritura en escolares de 5 años del nivel inicial n° 314 Boca Colorado, Madre de Dios-2021* [Tesis de licenciatura, Universidad José Carlos Mariátegui]. Repositorio DSpace Universidad José Carlos Mariátegui.

<https://repositorio.ujcm.edu.pe/handle/20.500.12819/1890>

Marín, J. y Bote, S. (2022). Estrategia educativa basada en la técnica del punzado para el desarrollo de la pre-escritura en educación inicial. *Revista Científica, Dominio de las Ciencias*, 8(3), 1130-1145.

<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2861>

Mazón, L. y Zurita, L. (2021). *Importancia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la pre-escritura en infantes de 4 a 5 años* [Tesis de licenciatura, Universidad Estatal de Milagro]. Repositorio Dspace

<https://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5862>

Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC, 2021). Educación Cultural y Artística.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). *El arte en la educación inicial*. Editorial Rey Naranjo Bogotá. <http://www.omep.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/el-arte-en-la-ed-inicial.pdf>

- Nicuesa, M. (2021). Habilidades de pre escritura, qué son y cómo se desarrollan. *Uno más en la familia*, 4(3), 1-3. <https://www.unomasenlafamilia.com/habilidades-de-preescritura-que-son-y-como-se-desarrollan.html> }
- Oliver, M. (2019). De Finlandia a Nueva Zelanda. Las artes en la educación infantil. *Arte Individuo y Sociedad*, 32(2), 467-489. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/64415/4564456553107>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2022). *Propuestas para la educación artística: orientaciones de política pública; documento de política*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380505>
- Pellicer, P. Pellicer, C. (2017). *Estrategias para el desarrollo gráfico y visual en Educación Infantil*. Universitat Jaume I. <http://hdl.handle.net/10234/168200>
- Pérez, M. (2018). *La grafomotricidad en el desarrollo de la preescritura* [Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Universidad Técnica de Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/27399>
- Piaget, Jean. (1954). *The construction of reality in the child*. New York: Basic Books.
- Pinto, B. (2019). *Revisión teórica sobre la relevancia de la Educación Artística en las escuelas* [Tesis de maestría, Universidad de la Laguna]. RIULL –Repositorio institucional Universidad de la Laguna. <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/15466>
- Quilambaqui, R., Y Chávez, M. (2019). *El desarrollo de la motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje de la preescritura en los niños de 4 a 5 años en el Centro Educativo La Moderna en el período del 2018*. [Tesis de pregrado, Universidad Laica Vicente Roca Fuerte de Guayaquil] Repositorio Digital ULVR. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2808>
- Rodríguez, J. (2021). *Recursos técnico-didácticos grafomotrices para la enseñanza de la pre-escritura en niños y niñas zurdos de educación inicial 2 subnivel 2 y preparatoria*. [Tesis de posgrado, Universidad Técnica del Norte] Repositorio Digital Universidad Técnica del Norte. <http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/11837>
- Rodríguez, V. (2020). *Incidencia de las artes plásticas en el área de Lenguaje y Literatura en niños de 5 a 6 años en el semillero del cambio Artística*. [Tesis de licenciatura,

- Pontificia Universidad católica del Ecuador]. Repositorio de Tesis de Grado y Posgrado. <http://repositorio.puce.edu.ec:80/handle/22000/18191>
- Valenciano, J. (2021). Educación Plástica: Teoría y Práctica. Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiQjcTq_Kj_AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.educacion.navarra.es%2Fdocuments%2F713364%2F714655%2Feduplast.pdf%2F56fc2eca-183f-4e0d-bc65-864e7a6d984e&psig=AOvVaw1XdX4Mnz8yPsfXnTHiIF9Y&ust=1685946110298380
- Vargas, V. (2019). *Programa técnicas grafoplásticas y su influencia en el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes del 2do año de educación básica de la unidad educativa “Barreiro” de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo, provincia de los ríos, durante el período lectivo 2019*. [Tesis de maestría, Técnica del Norte]. Repositorio Institucional ULADECH CATÓLICA <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/13778>
- Vásquez, L. (2022). Técnicas gráfico plásticas para desarrollar la escritura en niños de 5 años de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio digital institucional de la Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/108000>
- Vintimilla, M. P. (2019). La educación artística y sus problemas: consideraciones en torno al caso de ecuador. *Revista de investigación y pedagogía del arte, facultad de artes, Universidad de Cuenca*, (6), 1-17. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/download/2850/1886>
- Yarlequé, J. (2020). *La expresión plástica y el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de 4 años de la REI N°14 – S.M.P.-2013* [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/41853>